

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Уматова Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMNOREYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROBIOCECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY RASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК 618.131.6-002.36

Худоярова Дилдора РахимовнаСамаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**Уктамова Юлдузхон Умаровна**Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**Шопулотова Зарина Абдумуминовна**Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ**

For citation: Khudoyarova Dildora Rakhimovna, Uktamova Yulduzkhon Umarovna, Shopulotova Zarina Abdumuminovna. Innovations in the complex treatment of chronic inflammation of the uterine appendages, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp82-92

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8327906>**АННОТАЦИЯ**

Проблема хронического воспаления придатков матки – одна из самых актуальных в гинекологии и акушерстве, так как боль в нижней части живота у женщин – это, как правило, самый частый симптом, с которым встречается в своей повседневной практике врач акушер-гинеколог. Примерно 39% пациенток испытывают тазовые боли, обусловленные воспалением придатков матки периодически, 12% женщин боль беспокоит в течение как минимум 5 дней ежемесячно, а еще 12% страдают от постоянной тазовой боли [2]. Тазовая боль является показанием 12% всех гистерэктомий. Цель исследования: улучшить качество жизни женщин с хроническим воспалением придатков матки, осложненным тазовой болью. Объектом исследования являются больные с хроническим воспалением придатков матки, осложненным тазовой болью. Методы исследования: лабораторные методы исследования (гормональный скрининг, мазок на флору) и аппаратные методы исследования - УЗИ и доплерография сосудов малого таза. Разработан и научно обоснован новый фармако-физиотерапевтический метод внутривлагалищного применения электротерапии у больных хроническим сальпингоофоритом при наличии тазовой боли. Для практического здравоохранения разработан новый эффективный фармако-физиотерапевтический метод – внутривлагалищная электротерапия при лечении больных хроническим сальпингоофоритом, осложненным хронической тазовой болью.

Ключевые слова: Хроническая тазовая боль, хроническое воспаление придатков матки, лечение, инновационный подход, электротерапия

Khudoyarova Dildora Rakhimovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Uktamova Yulduzkhon Umarovna**
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Shopulotova Zarina Abdumuminovna**
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS****ABSTRACT**

The problem of chronic inflammation of the uterine appendages is one of the most relevant in gynecology and obstetrics, since pain in the lower abdomen in women is, as a rule, the most common symptom that an obstetrician-gynecologist encounters in his daily practice. Approximately 39%

of patients experience pelvic pain due to inflammation of the uterus periodically, 12% of women experience pain for at least 5 days a month, and another 12% suffer from persistent pelvic pain [2]. Pelvic pain is an indication for 12% of all hysterectomies. The purpose of the study: to improve the quality of life of women with chronic inflammation of the uterus, complicated by pelvic pain. The object of the study are patients with chronic inflammation of the uterine appendages, complicated by pelvic pain. Research methods: laboratory research methods (hormonal screening, flora smear) and hardware research methods - ultrasound and Dopplerography of the pelvic vessels. A new pharmaco-physiotherapeutic method of intravaginal application of electrotherapy in patients with chronic salpingo-oophoritis in the presence of pelvic pain has been developed and scientifically substantiated. For practical healthcare, a new effective pharmaco-physiotherapeutic method has been developed - intravaginal electrotherapy in the treatment of patients with chronic salpingo-oophoritis complicated by chronic pelvic pain.

Key words: Chronic pelvic pain, chronic inflammation of the uterine appendages, treatment, innovative approach, electrotherapy

Xudoyarova Dildora Rahimovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

O'ktamova Yulduzxon Umarovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Shopulotova Zarina Abdumuminovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR

ANNOTATSIYA

Bachadon ortiqlarining surunkali yallig'lanish muammosi ginekologiya va akusherlikda eng dolzarb muammolardan biridir, chunki ayollarda qorinning pastki qismidagi og'riq, qoida tariqasida, akusher-ginekologning kundalik amaliyotida duch keladigan eng ko'p tarqalgan simptomdir. Bemorlarning taxminan 39% vaqti-vaqti bilan bachadonning yallig'lanishi tufayli tos bo'shlig'ida og'riqni boshdan kechiradi, ayollarning 12% oyiga kamida 5 kun og'riqni boshdan kechiradi va yana 12% doimiy tos og'rig'ida naziyat chekadi [2]. Tos bo'shlig'idagi og'riq barcha gisterektomiyalarning 12 foizida qayd etiladi. Tadqiqot maqsadi: bachadon ortiqlarining surunkali yallig'lanishi, tos a'zolaridagi og'riqlar bilan asoratlangan ayollarning hayot sifatini yaxshilash. Tadqiqot obyekti bachadon ortiqlarining surunkali yallig'lanishi bo'lgan, tos a'zolaridagi og'riqlar bilan asoratlangan bemorlardir. Tadqiqot usullari: laboratoriya tadqiqot usullari (gormonal skrining, surtma olish) va apparatli tadqiqot usullari – tos tomirlarining ultratovush va dopplerografiyasi. Surunkali salpingo-ooforit bilan xastalangan bemorlarda tos bo'shlig'ida og'riqlar mavjudligida intravaginal elektroterapiyaning yangi farmako-fizioterapevtik usuli ishlab chiqilgan va ilmiy asoslangan. Amaliy sog'liqni saqlash uchun yangi samarali farmako-fizioterapevtik usul – surunkali tos bo'shlig'i og'rig'i bilan asoratlangan surunkali salpingooforitli bemorlarni davolashda intravaginal elektroterapiya ishlab chiqilgan.

Kalitso'zlar: Surunkali tos bo'shlig'i og'rig'i, bachadon ortiqlarining surunkali yallig'lanishi, davolash, innovatsion yondashuv, elektroterapiya

Введение: Боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с существующими или возможными повреждениями ткани или описываемое в терминах такого повреждения. Согласно современным представлениям о генезе патологической боли вообще и тазовой боли в частности ведущую роль в данном процессе играет тканевая гипоксия, связана с длительным и грубым нарушением микроциркуляции, изменениями в иннервирующем аппарате органа и нарушениями гормонального гомеостаза, а именно гиперэстрадиолемии[2]. Прямой корреляционной связи между интенсивностью тазовой боли и выраженностью патологических изменений внутренних гениталий при различной гинекологической патологии не существует. Каждое гинекологическое заболевание несет риск развития хронической тазовой боли, при этом специфическая гинекологическая патология может быть как причиной возникновения хронического болевого синдрома, так и фактором его патогенеза[3][4][20].

Актуальность исследуемой проблемы: Большинство исследователей данной проблемы отмечают, что хроническая тазовая боль при ХВПМ значительно чаще является симптомом гинекологических заболеваний (73,1%), экстрагенитальных (21,9%). Еще реже (1,1%) причиной хронической тазовой боли становятся психические нарушения. Среди воспалительных заболеваний женских половых органов хронические формы сальпингоофорита, сопровождающиеся хронической тазовой болью, занимают одно из ведущих мест и составляют по данным разных авторов 40,5-85%. [4] Значение проблемы сальпингоофорита обусловлена сравнительно частым возникновением на фоне этого процесса различных форм нарушений менструальной функции, патологических реакций эндокринной, нервной, иммунной и других систем организма, осуществляющих реакции ответа организма больной на развитие воспаления. Нередко они приводят к необратимым функциональным и морфологическим нарушениям женской

половой системы, а в 15,8% случаев к трубному бесплодию, вызывая глубокие нарушения функции сопряженных органов и систем, что ухудшает качество жизни женщин. Длительное существование болевого синдрома приводит к снижению работоспособности и развитию неврозов. В связи с чем, хроническая тазовая боль остается одной из самых актуальных проблем современной гинекологии.

При хроническом сальпингоофорите пациенток беспокоит постоянная тупая ноющая боль в нижних отделах живота. Хронический сальпингоофорит – одна из наиболее частых причин хронической тазовой боли (56,5%), однако у 77% женщин с этим диагнозом наблюдаются сочетанные патологические состояния, которые требуют внимания. Как правило, диагноз хронического сальпингоофорита устанавливают по данным анамнеза, клинико-лабораторного обследования и УЗИ, однако есть данные, что при хронической тазовой боли без диагностической лапароскопии у 19% женщин диагноз хронического сальпингоофорита оказывается ошибочным, а у 38% – неполным. Более половины пациенток с хроническим сальпингоофоритом (60%) отмечают иррадиацию боли в крестце, каждая вторая предъявляет жалобы на тяжесть и дискомфорт в левом и правом подвздошных участках. Боль при хроническом сальпингоофорите усиливается в период менструации, при физическом напряжении, гинекологическом обследовании, у некоторых пациенток возникает диспареуния (связанная со спаечным процессом), однако, в отличие от варикозного расширения тазовых вен, при хроническом сальпингоофорите болевые ощущения исчезают после прекращения полового акта. Большинство пациенток во время обострения хронического сальпингоофорита жалуются на обильные слизистые или серозные выделения из половых путей, повышение температуры тела. В связи с этим правильно собранный анамнез должен включать выяснение не только семейной и социальной предыстории, но также все доступные сведения, касающиеся данного состояния. Необходимо также

учитывать психологическое состояние пациентки и имеющиеся сложности в семейных отношениях, в том числе возникшие вследствие вынужденного ограничения сексуальной активности.

Согласно определению Международной ассоциации по изучению боли (International Association of Study of Pain – IASP) – синдром хронической тазовой боли (СХТБ) является самостоятельным заболеванием, которое проявляется постоянной болью в нижних отделах живота и пояснице и длится минимум 6 месяцев. Хроническая тазовая боль – патология достаточно распространенная, поскольку у 4-25% женщин репродуктивного возраста (любой этнической принадлежности и социального статуса) диагностируют хроническую тазовую боль. Основные жалобы бывают достаточно разнообразными. Нередко пациентка не в состоянии точно определить локализацию боли. Для облегчения диагностики можно условно провести линию, соединяющую передние верхние ости подвздошных костей и пупок. Предполагают, что тазовая боль, локализованная ниже этой линии, свидетельствует о заболеваниях внутренних половых органов, а выше – о патологии кишечника, почек и других органов. Пациенток с СХТБ, как правило, беспокоят боли в крестцово-копчиковой области, промежности, распространяющиеся на ягодичную область, гениталии, заднюю или внутреннюю поверхность бедра. Усиление неприятных ощущений и боли происходит под влиянием статодинамического воздействия, охлаждения, обострения заболеваний внутренних органов, при акте дефекации, в момент вертикализации, в предменструальном и менструальном периодах.

Описание пациентками тазовой боли обычно является разнообразным. Боль описывается как «тянущая», «давящая», «ноющая» или «жгучая». Кроме боли пациентки могут отмечать повышенную раздражительность, нарушение сна, снижение работоспособности, потерю интереса к окружающему миру («уход в боль»), подавленное настроение вплоть до депрессии, ипохондрию. Последние усугубляют патологическую болевую реакцию по принципу порочного круга: боль > психоэмоциональные нарушения > социальная дезадаптация > боль. Совокупность трех клинических проявлений называют триадой синдрома тазовой боли.

- Диспареунии – разновидность или (иногда) составляющая СХТБ. Чаще всего наблюдается при наружном генитальном эндометриозе с расположением гетеротопий на крестцово-маточных связях или ретроцервикально, реже – при фиксированной ретродевиации матки, хроническом сальпингоофорите, любом спаечном процессе в малом тазу. При спаечном процессе после прекращения полового акта вследствие диспареунии боль самостоятельно купируется (дифференциальный признак, отличающий от диспареунии при тазовом венозном полнокровии).

- Дисхезия – нарушение акта дефекации вследствие дискоординации работы мышц тазового дна и анальных сфинктеров. Характерна для глубокого инфильтративного эндометриоза, эндометриоза влагалища и шейки матки, обширного спаечного процесса в малом тазу.

- Дизурия – нарушение мочеиспускания, чаще всего признак внешнего и внутреннего генитального эндометриоза или интерстициального цистита. На сегодняшний день пока не создано всеобъемлющей и точной классификации состояний, которые могут быть объединены в группу СХТБ. В клинической классификации СХТБ важны следующие градации:

- собственно тазовая боль, при которой болевые ощущения в нижних отделах живота, паховых участках, пояснице беспокоят пациентку почти постоянно и усиливаются в дни менструации, в случае переохлаждения, длительной статической нагрузки и тому подобное.

- Дисменорея – болезненные менструации.

Диагноз СХТБ устанавливают в случаях, когда боль беспокоит в течение 6 месяцев и более, примененные методы лечения не были эффективными или приводили к незначительному облегчению; боль сильнее, чем можно было бы ожидать вследствие вероятной причины, наблюдаются нарушения сна или чрезмерная

сонливость, снижение аппетита, замедление психомоторных реакций, снижение физической активности, угнетение настроения, плаксивость, депрессия, негативные изменения в оценке пациенткой собственной социальной роли. При этом СХТБ имеет одну важную клиническую особенность – он нарушает качество жизни, что в целом следует считать одним из диагностических критериев. Хроническая тазовая боль снижает качество жизни женщин сразу в нескольких аспектах, вызывая функциональные нарушения, психосоциальные расстройства и сексуальную дисфункцию [26].

Наиболее важный аспект помощи пациенткам с СХТБ – полноценная дифференциальная диагностика, поскольку от правильности установленного диагноза принципиально зависит тактика терапии. У 73% пациенток хроническая тазовая боль является симптомом гинекологических заболеваний, тогда как у 22% женщин она обусловлена экстрагенитальными расстройствами, у 1% – психическими нарушениями и лишь у 1,5% наблюдений имеет самостоятельное значение, имея неврогенный характер.

Цель исследования: улучшить качество жизни женщин с хроническим воспалением придатков матки, осложненным тазовой болью с использованием инновационных методов комплексного лечения.

Материал и методы исследования: Выборочную совокупность исследования составили 100 пациенток с хроническим сальпингоофоритом осложненной тазовой болью, работа проведена на базе многопрофильной клиники СамГМУ. Критериями включения женщин в основную группу было наличие боли в области ниже пупка, выше и медиальнее паховых связок, за лоном и в пояснично-крестцовой области, которая беспокоила пациенток в течение 6 месяцев. В дальнейшем для проведения сравнительного анализа все женщины основной группы на основе принципа рандомизации были разделены на 3 сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам подгруппы в зависимости от применяемого метода лечения:

- основная группа – 35 пациенток, которым применялся курс внутривлагалищной электротерапии.

- группа сравнения 1 – 35 пациенток, которым применялся курс внутривлагалищной ультразвуковой терапии.

- группа сравнения 2 – 30 пациенток, которые получали местную медикаментозную противовоспалительную терапию, поддерживающую, общеукрепляющую и витаминотерапию, которая составила фон в основной группе и 1 группе сравнения. Для достижения цели использовались следующие методы исследования:

Теоретические методы: анализ и изучение современной научно-методической литературы и информационных источников по проблеме исследования, монографический метод, абстрактно-логический и метод обобщения.

Эмпирические методы.

1. Общие клинические методы исследования.

2. Лабораторные методы исследования (гормональный скрининг, мазок на флору).

3. Аппаратные методы исследования УЗИ и доплерография сосудов малого таза.

При сборе анамнеза следует уточнять факторы, усиливающие или уменьшающие боль; связь боли с менструацией, сексуальной активностью, мочеиспусканием и дефекацией, ответ на любые предшествующие процедуры. Следует попросить пациентку показать область боли при визуальном осмотре тела. Это позволит уточнить, действительно ли боль локализуется в области таза, выявить dermatomную локализацию, что указывает на иную причину боли. Для уточнения характера боли и ее влияния на жизнь пациентки ценную информацию может дать дневник боли, в котором отмечаются дни боли, ее интенсивность по визуальной аналоговой шкале и локализация, ассоциированные факторы. Физикальное обследование начинают с осмотра пациентки и пальпации живота. Следует акцентировать внимание на участках гиперестезии передней брюшной стенки, выявлении абдоминальных, пупочных, паховых, эпигастральных грыж.

Гинекологическое обследование позволяет определенно отнести пациентку к одной из двух групп: тех, у кого хроническая тазовая боль вызвана заболеваниями гинекологической природы, и тех, у которых болевой синдром имеет любой другой генез. Проводят осмотр наружных половых органов, шейки матки в зеркалах, бимануальное гинекологическое или ректовагинальное обследование.

В работе, наряду с общеклиническими методами исследования (общий анализ крови и мочи, ЭКГ, R-графическое исследование грудной клетки) и обследованием на инфекции, передаваемые половым путем, применялись специальные методы исследования, включающие:

- изучение интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ. Этот метод субъективной оценки боли заключался в том, что пациенток просили отметить на неградуированной линии длиной 10 см точку, которая соответствует степени выраженности боли;

- для определения состояния микробиоценоза проводили бактериоскопическое и бактериологическое исследование вагинального содержимого;

- ультразвуковое сканирование и доплерометрическое исследование проводили на аппаратах Mindray DC 4000. УЗИ проводили с использованием конвексного и трансвагинального датчиков частотой 3,5-5 МГц в первую фазу менструального цикла. Допплерографические исследования проводились с использованием вагинальных датчиков при положении пациенток лежа на спине, на 3-6-й дни менструального цикла. Исследования выполнялись преимущественно во второй половине дня (с 14 до 19 часов).

- оценку гормонального статуса женщин исследуемых групп изучали путем определения уровня в сыворотке крови концентрации эстрадиола, прогестерона, тестостерона, ФСГ, ЛГ, ДГЭАС-С, ТТГ, пролактина и кортизола в раннюю фолликулиновую, перiovуляторную и лютеиновую фазу менструального цикла. Исследования проводились с помощью иммунохимической системы Mindray MR 96A базируется на методике иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов фирмы ХЕМА ()).

Гуморальное звено иммунитета изучали путем определения уровня иммуноглобулина А (IgA), а также концентрации основных цитокинов (IL 1 β , IL6) в сыворотке крови иммуноферментным Mindray MR 96A – анализом наборами реагентов DAI (США) и Diaclone (Франция). Исследования производили до начала и через 3 месяца после окончания лечения.

Важным представляется локальное лечение боли. Эффективным методом местного воздействия являются лечебно-медикаментозные блокады. Основной их целью является

аналгезия, т. е. блокирование боли и устранение ее этиопатогенетических основ.

Кроме медикаментозного лечения применяются так же и различные немедикаментозные методы терапии: внутривлагалищную ультразвуковую терапию проводили на аппарате BTL-4000 PremiumGco следующими параметрами - частота ультразвуковых колебаний 0,88 МГц, эффективная площадь излучателя 1 см², режим импульсный, интенсивность ультразвуковых колебаний 0,4 Вт/см³, длительность импульсов 10 мс, частота повторения импульсов 50 Гц, время воздействия 8-10 минут, ежедневно, на протяжении 10 дней. Для проведения процедур использовали специальный вагинальный ультразвуковой излучатель, на который перед процедурой надевали презерватив и на его поверхность равномерно (для создания полноценной контактной среды, необходимой при проведении УЗИ) наносили 5 мл геля «Репак» и осуществляли озвучивание области проекции придатков матки. После процедуры проводили дезинфекцию излучателя.

Дополнительно применяли синбиотик Бифитен, изготовленной по инновационной технологии MURE (MultiResistantEncapsulation), что по качественному и количественному составу отвечает всем требованиям, которые должны обеспечивать эффективность и безопасность комплексных препаратов. А.В. Цмур и соавторы (2016) указывали, что применение Бифитена приводит к быстрому и надежному созданию нормального биотопа слизистой оболочки влагалища с длительным сохранением эффекта, предотвращая рецидивы возникновения вагинальных инфекций, а также уменьшает перинатальные осложнения. Исследование В. И. Пироговой и С. О. Шурпяка (2015) доказало, что в следствии применения синбиотика Бифитен, содержащего пребиотиколигофруктозу и девять лиофилизированных штаммов пробиотических бактерий в кислотостойкой капсуле, у пациенток наблюдается быстрая редукция выраженности дискомфорта, вздутия живота, нормализация характера стула, аналогично применению комплекса терапии с более дорогими препаратами.

Медикаментозная антибактериальная, противовоспалительная, дезинтоксикационная терапия включала в себя препараты, рекомендованные протоколом:

- цефтриаксон 250мг внутримышечно в разовой дозе;
- доксициклин 100 мг в/в либо перорально два раза в день в течение 14 дней;
- метронидазол 500 мг перорально два раза в день в течение 14 дней.

Оценка эффективности методик терапии проводилась через 14 и 30 дней от начала терапии.

Таблица 1

Схемы лечения пациенток разных групп с хроническим сальпингоофоритом, осложненным хронической болью

Группа	Препараты и методики	Доза	Курс терапии
Основная	Внутривлагалищная электротерапия с Глутоксимом	1 мл 1% раствора	10 дней, 2 раза в день
	Бифитен	по 1 капсуле	1 раз в сутки 10 дней
1 группа сравнения	Основная терапия (цефтриаксон метронидазол доксициклин)	По протоколу	
	УЗИ терапия	10 дней	
2 группа сравнения	Бифитен	по 1 капсуле	1 раз в сутки 10 дней
	Основная терапия	По протоколу	
	цефтриаксон	250мг	внутримышечно в разовой дозе
	метронидазол	500 мг	перорально два раза в день в течение 14 дней
	доксициклин	100 мг	перорально два раза в день в течение 14 дней

Весь полученный материал подвергался автоматизированной статистической обработке. Вариационно-статистическая обработка результатов исследования выполнена с использованием программы «Statistica 6.0» с определением основных

вариационных показателей: средние величины (M), средние ошибки (m), среднеквадратические отклонение (p). Достоверность полученных результатов определялась с помощью критерия Стьюдента. Различия между двумя средними величинами

считались достоверными при значении p – параметра менее 0,05.

Уровень надежности составил не менее 95%.

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно данным рисунка №1 видим, что возраст пациенток был от 20 до 45 лет, средний возраст составил $29,5 \pm 2,1$ лет.

Рисунок 1. Распределение пациенток по возрасту

Длительность заболевания была от 1 года до 10 лет с длительностью болевого синдрома от 1 до 7 лет (в среднем $2,3 \pm 0,2$ лет) (рис. 2).

Рисунок 2. Продолжительность (годы) заболевания (сальпингофорит) у женщин с хронической тазовой болью, %

Во время опроса больных женщин наряду с болевым синдромом у 50% больных отмечалось наличие субфебрильной температуры (до $37,2^{\circ}\text{C}$), в 70% случаях отмечены жалобы на наличие выделений из влагалища, в 75% случаев – на нарушение

менструального цикла, в 40% случаев – на учащенное мочеиспускание и в 22% случаев отмечено нарушение акта дефекации, что можно связать с вовлечением в спаечный процесс сопряженных органов.(Рис.3)

Рисунок 3. Распределение пациенток с хроническим сальпингофоритом, осложненным тазовой болью, в зависимости от наличия основных клинических проявлений заболевания, %

После курса лечения у пациенток основной группы оставались жалобы в среднем лишь в 10% случаев, причем, такие жалобы как субфебрилитет, учащенное мочеиспускание и нарушение акта

дефекации не наблюдались ни у одной пациентки основной группы (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение пациенток с хроническим сальпингоофоритом, осложненным тазовой болью, в зависимости от наличия основных клинических проявлений заболевания после курса терапии в зависимости от методики лечения, %

При индивидуальной оценке было выявлено что у 5% пациенток боль характеризуется как слабая, у 48% - умеренная, сильная боль отмечена у 25% пациенток, очень сильная боль – у

18% пациенток, остальными 4% женщинами боль была оценена как нестерпимая (рис. 5).

Рисунок 5. Распределение пациенток с хроническим сальпингоофоритом, осложненным тазовой болью, в зависимости от интенсивности болевых ощущений по шкале ВАШ, %

Следует указать, что у пациенток основной группы после курса терапии практически купировались все болезненные ощущения (рис. 12). Вместе с тем, слабо или умеренно выраженная боль сохранялась и в перивульварный и предменструальный периоды наблюдалась в 26% и 9% случаев соответственно,

преимущественно у пациенток с длительным и отягощенным анамнезом. У больных 1 и 2 групп сравнения был получен достоверно менее значимый анальгетический эффект, что подтверждалось данными шкалы оценки интенсивности боли ВАШ. Так, чуть менее удовлетворительные результаты чем в

основной группе были достигнуты у пациенток, получавших лечение на основе УЗИ терапии.

Рисунок 6. Распределение пациенток с хроническим сальпингоофоритом, осложненным тазовой болью, в зависимости от интенсивности болевых ощущений по шкале ВАШ после курса терапии, %

Что же касается общеклинических исследований (общий анализ крови и мочи, ЭКГ, R-графическое исследование грудной клетки и обследование на инфекции, передаваемые половым путем), существенных изменений выявлено не было.

С позиции современной патофизиологии развитие заболевания специфика его течения во многом определяется индивидуальными особенностями макроорганизма или его

реактивностью, важнейшим компонентом которой является иммунный гомеостаз. Принимая во внимание важную роль иммунных нарушений в патогенезе хронического сальпингоофорита, что напрямую влияет на возникновение хронической боли, мы изучили наиболее информативные в этом плане показатели гуморального иммунитета (Таб2.).

Таблица 2

Динамика показателей сывороточных иммуноглобулинов у пациенток с хроническим сальпингоофоритом, осложненным тазовой болью, под влиянием различных методов лечения (M±m)

Группа			Основная (n=35) (M1±m)	Сравнение 1 (n=35) (M2±m)	Сравнение 2 (n=30) (M3±m)
Показатель	Норма	До лечения	После лечения		
Ig A	0,6-4,5 г/л, 1,82±0,04	4,8±0,12 P1***	1,95 ±0,05 P1*, P2**	2,9±0,17 P1**, P2*, P3**	3,2±0,14 P1***, P3**
Ig M	0,6-3,7 г/л, 1,24±0,02	2,4±0,08 P1***	1,25±0,06 P1*, P2***	1,8±0,09 P1**, P2*, P3*	2,0±0,07 P1***, P3***
Ig G	7,00-16,00 г/л, 10,5±1,1	32,4±2,5 P1***	11,7±0,5 P2***	18,5±0,8 P1***, P2*, P3***	28,5±0,6 P1***, P3**

Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001, P1 – сравнение с нормой, P2 – сравнение с показателями до лечения, P3 – сравнение с основной группой.

Оценивая гуморальный иммунитет у пациенток всех групп по данным показателей сывороточных иммуноглобулинов А, М, G, было выявлено повышение их значений в 2,6 раза, в 1,9 раза и в 3,1 раза соответственно, что несомненно свидетельствует о выраженном воспалительном процессе. Таким образом, наиболее выраженное устранение выявленного гуморального иммунного дисбаланса наблюдалось под влиянием разработанного фармако-физиотерапевтического метода, о чем свидетельствует восстановление до нормальных значений всех изучаемых

показателей, что выгодно отличается от применения ультразвуковой и, особенно, медикаментозной терапии.

Таким образом, наиболее выраженное устранение выявленного гуморального иммунного дисбаланса наблюдалось под влиянием разработанного фармако-физиотерапевтического метода, о чем свидетельствует восстановление до нормальных значений всех изучаемых показателей, что выгодно отличается от применения ультразвуковой и, особенно, медикаментозной терапии.

Изучение функционального состояния гипоталамо-

гипофизарно-яичниковой системы у женщин исследуемых групп проводили с помощью определения концентрации основных стероидных гормонов. При изучении гормонального фона у

наблюдаемых пациенток до лечения отмечалось эндокринное нарушение как на уровне центральных, так и на уровне периферических гормональных структур (табл. 3).

Таблица 3

Динамика гормонального статуса пациенток хроническим сальпингоофоритом, осложненным тазовой болью, под влиянием различных методов лечения (M±m)

Группа		Основная (n=35) (M1±m)	Сравнение 1 (n=35) (M2±m)	Сравнение 2 (n=30) (M3±m)
Гормон	Норма			
Эстрадиол, пг/мл	58-480, 215,8±6,2	65,7±3,3 P1***	223±6,4 P2***	169,4±5,9 P1*,P2* 96,6±3,2 P1***,P2*, P3***
ФСГ, мМЕ/мл	1,7-25,0, 10,3±0,5	27,12±2,3 P1***	12,6±0,05 P2***	18,4±1,2 P1*,P2* 20,1±2,5 P1***,P2*, P3***
ЛГ, лютеиновая фаза мМЕ/л	0,05 – 14,7, 5,6±0,2	0,31±0,02 P1***	5,7±0,2 P2***	3,2±0,15 P1*,P2* 0,74±0,04 P1***,P2*, P3***
Пролактин, фолликулярная фаза мкМЕ/мл	136 – 999, 428,5±19,3	942,12±41,2 P1***	412,3±18,7 P2***	538,6±37,8 P1*,P2* 624,5±41,3 P1***,P2*, P3***
Кортизол, мкг/дл	3,7 – 19,4, 14,8±1,3	49,5±3,8 P1***	15,5±1,5 P2***	37,2±2,1 P1*,P2* 47,4±2,7 P1***,P2*, P3***
Прогестерон, лютеиновая фаза, нг/мл	2,2-17,9, 15,4±1,7	1,2±0,3 P1***	14,8±1,3 P2***	9,5±0,7 P1*,P2* 3,6±0,3 P1***, P2*, P3***

Примечание: * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$; *** - $p < 0,001$; P1 – сравнение с нормой, P2 – сравнение с показателями до лечения, P3 – сравнение с основной группой.

Как свидетельствуют полученные в ходе исследования данные, до проведения курса лечения у пациенток содержание эстрадиола, прогестерона и ЛГ ($65,7 \pm 3,3$ пг/мл, $1,2 \pm 0,3$ нг/мл и $0,31 \pm 0,02$ мМЕ/л) было статистически достоверно снижено на фоне повышения значений ФСГ, пролактина и кортизола ($27,12 \pm 2,3$ мМЕ/мл, $942,12 \pm 41,2$ мкМЕ/мл и $49,5 \pm 3,8$ мкг/дл). Это является свидетельством недостаточной гормонопродуцирующей функции яичников и может быть фоном для нарушения регуляции деятельности репродуктивной системы женщины.

При индивидуальном анализе полученных данных было выявлено, что наиболее выраженный гормональный дисбаланс отмечался у пациенток с более длительным и отягощенным анамнезом.

Сравнительный анализ гормонокорректирующего действия применяемых методов лечения выявил несомненное преимущество применения фармако-физиотерапевтического метода внутривлагалищной электротерапии с использованием препарата глутаксима, что подтверждалось восстановлением

функциональной активности как центральных, так и периферических эндокринных структур среди пациенток основной группы показатели которых приблизились к норме, что статистически более значимо, чем в группе сравнения 1 и, особенно, группе сравнения 2.

Так, среди женщин основной группы отмечено снижение уровня значений ФСГ, пролактина и кортизола до уровня нормы ($12,6 \pm 0,05$ мМЕ/мл, $412,3 \pm 18,7$ мкМЕ/мл и $15,5 \pm 1,5$ мкг/мл соответственно) соответственно с увеличением уровня концентрации эстрадиола, прогестерона и ЛГ ($223 \pm 6,4$ пг/мл, $14,8 \pm 1,3$ нг/мл и $5,7 \pm 0,2$ мМЕ/л соответственно).

Рассматривая эффективность терапии основного заболевания, мы выявили следующее. Бактериологическое исследование, проведенное через 14 суток после начала терапии, показало, что у большинства обследованных женщин качество влагалищного содержимого значительно улучшилось и соответствовало показателям нормоценоза (Рис. 7).

Рисунок 7. Состояние биоценоза у женщин с сальпингоофоритом, осложненным тазовой болью в зависимости от вида терапии через 14 суток после начала лечения, %

В основной группе пациенток через 14 дней после начала комплексной терапии у $37,14\%$ женщин отмечались нарушения состояния вагинального биоценоза, при этом подобный результат

в 1 группе сравнения был диагностирован $51,43\%$ случаев, а во 2 группе контроля в $83,33\%$ случаев.

Рисунок 8. Состояние биоценоза у женщин с сальпингоофоритом, осложненным тазовой болью в зависимости от вида терапии через 30 суток после начала лечения, %

На 30 сутки после начала комплексной терапии у женщин основной группы дисбиотические нарушения во влагалище отмечены только 5,71% случаях, тогда как у пациенток 2 группы сравнения, получавших только базисную терапию, вагинальный

дисбиоз был выявлен 76,67% случаев. У пациенток 1 группы сравнения в указанный выше срок исследования также были обнаружены вагинальные дисбиотические нарушения, отмеченные в 28,57% случаев.

Таблица 4
Вагинальный микробиоциноз у женщин с сальпингоофоритом, осложненным тазовой болью, в зависимости от вида терапии через 14 и 30 суток после начала лечения, %

Состав микрофлоры		14 сутки после лечения			30 сутки после лечения		
		Основная группа	Группа сравнения 1	Группа сравнения 2	Основная группа	Группа сравнения 1	Группа сравнения 2
Лактобактерии							
10^6 - 10^8 КОЕ/мл	Кол-во	26	20	12	32	23	14
	%	74,29	57,14	40,00	91,43	65,71	46,67
10^5 - 10^6 КОЕ/мл	Кол-во	7	8	10	3	9	11
	%	20,00	22,86	33,33	8,57	25,71	36,67
< 10^* КОЕ/мл	Кол-во	2	7	8	0	3	5
	%	5,71	20,0	26,67	0,0	8,57	16,67

Более 74% пациенток основной группы через 14 дней после применения комплексной терапии хронического сальпингоофорита, осложненного тазовой болью, имели достоверно большее количество лактобацилл в вагинальном секрете по сравнению с 57,14% женщинами 1 группы сравнения. При сравнении влияния лечения на количество лактобактерий на пациенток основной группы и 2 группы сравнения в процессе исследования было выявлено, что через 14 дней после применения комплексной терапии хронического сальпингоофорита, осложненного тазовой болью, во 2 группе сравнения только 40% женщин имели лактобактерии в количестве 10^6 - 10^8 КОЕ/мл.

Полученные данные позволяют рассматривать разработанный нами фармако-физиотерапевтический метод, как метод купирования болевого синдрома. Важным клиническим признаком заболевания у больных хроническим сальпингоофоритом является так же нарушение менструального цикла, при изучении которого у 79% выявлялись различные типы его нарушения и лишь в 21% случаев менструальная функция была сохранена.

При проведении предварительного ультразвукового исследования было подтверждено наличие выраженного воспалительного процесса в придатках матки у женщин всех исследуемых групп. У пациенток, включенных в исследование, при трансвагинальном УЗИ было исключено наличие гиперпластических и гормонально зависимых образований. У

подавляющего большинства пациенток выявлялись участки с повышенной эхо плотностью с неровными, нечеткими контурами в области придатков матки, что свидетельствовало о наличии спаечного процесса. При изучении размеров матки изменения ее размеров выявлено не было, несмотря на изменения структуры миометрия и эндометрия у 60% пациенток. Вместе с тем, у большинства пациенток ультразвуковая картина придатков матки характеризовалась значительным увеличением их размеров как при продольном, так и поперечном сканировании на фоне изменения их структуры в виде гиперэхогенности или чередования гиперэхогенности с мелкодисперсными эхонегативными включениями. Это может свидетельствовать о наличии мелких кист.

Признаком хронического сальпингоофорита в 80% случаев явилось также наличие в позади маточном пространстве небольшого количества свободной жидкости. Следует отметить, что наиболее грубые изменения при УЗИ были выявлены у пациенток с более длительным или неблагоприятным анамнезом. Таким образом, при УЗИ были получены данные, которые свидетельствовали о функциональных нарушениях воспалительного характера в области придатков матки, а также их структурных нарушениях и о наличии спаечного процесса, который является результатом хронического воспаления с возникающими частыми обострениями.

Согласно полученным в ходе анализа результатов влияния различных методов лечения пациенток хроническим сальпингофоритом с наличием хронической боли на ультразвуковую картину подтвердил достаточно высокий противовоспалительный эффект применения фармако-физиотерапевтического метода, проявляющийся улучшением формы и структуры придатков матки, о чем свидетельствует значительное уменьшение участков гиперэхогенности и количества мелкодисперсных эхонегативных включений у 91,4% пациенток, что было достоверно более значимо, чем в 1 группе сравнения и, особенно во 2 группе сравнения (74,3% и 60% соответственно). При оценке размеров яичников, их уменьшение до показателей здоровых лиц было отмечено у 74,3% пациенток основной группы, в 1 группе сравнения была так же отмечена подобная динамика, но выраженная в меньшей степени, у пациенток 2 группы сравнения отмечалась тенденция к улучшению ультразвуковой картины, но в меньшей чем в первых двух группах степени.

Таким образом, данные УЗИ подтвердили характер и степень выраженности воспалительного процесса в области придатков матки, а также более высокий противовоспалительный эффект разработанного лечебного комплекса в виде фармако-физиотерапевтической внутривлагалищной электротерапии.

Выводы: 1. Клиническую эффективность применяемых методов лечения оценивали на основании совокупного анализа регресса клинической симптоматики и динамики специальных методов исследования (субъективная оценка динамики клинической симптоматики пациентками, бактериоскопическое и бактериологическое исследование вагинального содержимого;

изучение интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ, ультразвуковое сканирование и доплерометрическое исследование, ИФА на иммуноглобулины), в результате чего, с наибольшей степенью достоверности, доказано преимущество применения разработанного фармако-физиотерапевтического метода (91%) по сравнению с внутривлагалищной ультразвуковой терапией (74%) и, особенно, медикаментозной терапией (40%).

2. Применение внутривлагалищной электротерапии с применением глутоксима способствует более выраженному купированию всей клинической симптоматики и, что, особенно важно, хронического болевого синдрома у пациенток хроническим сальпингофоритом, интенсивность которого снижается до минимальных значений по шкале ВАШ.

3. Разработанный метод внутривлагалищной электротерапии с применением глутоксима обладает выраженным противовоспалительным действием, что подтверждается результатами бимануального и внутривлагалищного УЗИ в виде уменьшения размеров придатков матки и увеличения их подвижности у больных хроническим сальпингофоритом, осложненным хронической болью.

4. У пациенток хроническим сальпингофоритом, осложненным хронической болью, под влиянием внутривлагалищной электротерапии с применением глутоксима улучшается функциональное состояние центральных и периферических эндокринных структур, что подтверждается восстановлением до значений физиологической нормы уровня половых гормонов (эстрадиола, прогестерона, ЛГ, ФСГ, пролактина и кортизола).

Использованная литература:

1. Абусева Б. А. Клинические особенности синдрома хронической тазовой боли у женщин различных возрастных групп / Б. А. Абусева, С. Б. Ханмурзаева, П. Р. Камчатнов // Мед.алфавит. – 2016. – Т. 4, № 26. – С. 26-30.
2. Аль-Шукри С. Х. Роль вазоактивных препаратов в лечении и реабилитации женщин с синдромом хронической тазовой боли / С. Х. Аль-Шукри, И. В. Кузьмин, Н. О. Шабудина и др. // Регионар. кровообращение и микроциркуляция. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 25-31.
3. Аль-Шукри С. Х. Синдром хронической тазовой боли у женщин: оценка симптоматики и психоэмоционального статуса / С. Х. Аль-Шукри, М. Н. Слесаревская, И. В. Кузьмин и др. // Урологические ведомости. – 2016. – Т. 6, спецвып. – С. 23-24.
4. Артымук Н.В. Тазовая веноконгестия как одна из ведущих причин хронической тазовой боли / Н. В. Артымук, О. Д. Руднева // Здоровье женщины. - 2016. - N 1. - С.34-39
5. Ахтамова Н. А. и др. Инновационный метод лечения хронической тазовой боли //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 12 (53). – С. 89-91.
6. Ахтамова Н. А. и др. Синдром хронической тазовой боли-современный взгляд на проблему (Обзор литературы) //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 12 (53). – С. 91-95.
7. Барулин А.Е. Современные подходы к терапии хронической тазовой боли / Барулин А.Е., Курушина О.В., Думцев В.В. // «РМЖ» №13. 2016. С. 847-851
8. Безнощенко Г.Б. Хроническая боль при сочетанной патологии тазовых органов у женщин / Безнощенко Г.Б., Москоленко Н.В., Кравченко Е.Н., Кропмаер К.П., Цыганкова О.Ю., Безнощенко А.Б., Леванович Е.М., Грицюк И.М. // Таврический медико-биологический вестник. 2017. Т. 20. № 2-2. С. 7-12.
9. Веропотвелян П. Н. Взгляд практического врача на воспалительные заболевания органов малого таза у женщин / П. Н. Веропотвелян [и др.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - N 4. - С.46-53.
10. Крючкова М. Н., Солдаткин В. А. Синдром хронической тазовой боли: психопатологические аспекты //Вестник урологии. – 2017. – №. 1. – С. 52-63.
11. Гомел В. Реконструктивная и репродуктивная хирургия в гинекологии / В. Гомел, Э. И. Брилл; пер. с англ. А. Е. Любовой. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016. - 440 с
12. Грек Л.П. Интегрированный способ лечения синдрома хронической тазовой боли у женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза / Л. П. Грек // Здоровье женщины. - 2016. - N 10. - С.104-106.
13. Думцев В.В. Хроническая тазовая боль. биомеханические аспекты // Медицинский алфавит. 2018. Т. 1. № 1 (338). С. 63.
14. Есин Р.Г. Хроническая неспецифическая тазовая боль у женщин: мультидисциплинарная проблема (обзор) / Есин Р.Г., Федоренко А.И., Горобец Е.А. // Медицинский альманах. 2017. № 5 (50). С. 97-101.
15. Ахтамова Н. А., Наргиз Ш., Тилянова С. А. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ //Re-health journal.–2021. – 2021. – Т. 1. – №. 9.
16. Жук С.И. Анализ менструальной и репродуктивной функции у женщин с синдромом хронической тазовой боли / С. И. Жук, Е. А. Ночвина // Репродуктивная медицина. - 2016. - N 1 ЕБ. - С.32-38.
17. Зайцев А.В. Хроническая тазовая боль / Зайцев А.В., Шаров М.Н., Пушкарь Д.Ю. и др.-метод. рек. для врачей. М. 2016. 45 с
18. Зияева Э. Р., Рузиева Н. Х., Собирова М. Р. К. СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ САЛЬПИНГООФОРИТЕ–СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ //Re-health journal. – 2022. – №. 2 (14). – С. 1-5.
19. Оразов М. Р., Радзинский В. Е., Орехов Р. Е. Эффективность терапии эндометриоз-ассоциированной тазовой боли, резистентной к хирургическому лечению //Гинекология. – 2021. – Т. 23. – №. 4. – С. 314-323.

20. Радзинский В. Е., Оразов М. Р., Костин И. Н. Хроническая тазовая боль в гинекологической практике //Доктор. ру. – 2019. – №. 7 (162). – С. 30-35.
21. Amirzoda T. S., Rakhimovna K. D. PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT METHODS AND URINARY INCONTINENCE //International Journal of Medical Sciences And Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 02. – С. 05-12.
22. Khudoyarova, D., Shopulotova, Z. A. ., & Solieva, Z. (2023). PREVENTION OF COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(5), 25–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yota/article/view/13833>
23. Yakubovich S. I., Abdumuminovna S. Z., Batiobekovna A. N. Analysis of the Effectiveness and Errors of Medical Care //Eurasian Journal of Research, Development and Innovation. – 2023. – Т. 20. – С. 1-4.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000